

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ОЛИВЫ

Юлдашева Хавасхон Тожиidinовна

доцент Андижанского сельско-хозяйственного
и агротехнологического института

Зубайдуллаева Камола Акмалжон қизи

студентка Ташкентского государственного аграрного университета

Мадаминов Дилмухаммад Муродали ўғли

студент Андижанского сельско-хозяйственного и
агротехнологического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677368>

Аннотация. В этой статье описаны лечебные и полезные свойства оливы. Я.Х.Т.Юлдашева защищала диссертационную работу на тему олива и в этой статье показаны полезные для организма человека свойства.

Ключевые слова: Узбекистан, Ферганская долина, олива, дерево, листья, Греция.

Введение. Листья, плод и масла оливы широко используются в медицине для лечения различных болезней. Олива или маслинное дерево – древесное растение-многолетник, достигающее высоты более 12 метров. Имеет толстый искривленный ствол, покрытый плотной корой темно-серого цвета. Ветви оливкового дерева длинные и узловатые. Поверхность листьев на ощупь плотная, кожистая. Внешняя часть листа имеет серо-зеленоватый оттенок, нижняя – серебристо-серый. Примечательно, что олива не сбрасывает листья с наступлением зимы, а в течение двух-трех лет постепенно меняет листву. Цветет олива с конца апреля и до начала июня. Цветки мелкие, имеют бело-желтый оттенок. В соцветии – до сорока цветков. Плод овальный, слегка удлинённый. Длина вызревшего плода – до четырех сантиметров. Имеет плотный околоплодник – источник ценного масла, которое имеет высокую пищевую ценность и уникальные полезные свойства. В повседневном значении плод оливы принято называть оливкой или маслиной. Окраска мякоти зависит от сортовой принадлежности: цвет может быть зеленым, темно-фиолетовым или насыщенно черным. Сбор оливок начинается спустя четыре-пять месяцев с момента активного цветения дерева – в сентябре-ноябре. На урожайность влияет уровень увлажненности почвы и ее насыщенность полезными компонентами: олива не терпит засушливость и бедный грунт. Плодоносит олива дважды в год. Наиболее активное образование плодов происходит у старых деревьев, возраст которых превышает 20 лет.

Урожайность– порядка 20-ти килограммов. Оливы живут до трех сотен лет. Максимальный зафиксированный возраст – тысяча лет.

Лечебные свойства оливы были известны еще во времена античных лекарей и активно используются сегодня в гомеопатии и народной медицине. Активные вещества в листьях оливы способствуют снижению уровня АД и количества сахара в крови, оказывают мягкий мочегонный эффект. Фитонциды в листьях изменяют био свойства возбудителя туберкулеза и увеличивают эффективность противотуберкулезной терапии.

Оливковое масло. Оливковое масло – ценный лекарственный продукт, который имеет неисчислимы полезные свойства. Применение масла в каждодневном рационе на протяжении недели снижает уровень плохого холестерина в крови, оздоравливает и омолаживает организм. Масло при употреблении внутрь обладает обволакивающим действием, эффективно и быстро снимает воспаления, улучшает секрецию желчи, оказывает небольшой послабляющий и мочегонный эффект, содействует выводу камней и песка из почек. Наружное применение оливы показано при ожогах, экземах и фурункулезе, поскольку способствует регенерации тканей. В качестве смягчающего средства прикладывают к поверхности язв и ссадин при образовании корок, а также им смазывают места ушибов и укусов насекомых.

Соленые плоды (оливки, маслины) рекомендуется употреблять при заболеваниях желудка, повышенном давлении и в качестве продукта для профилактики атеросклероза. Олива широко применяется в гомеопатии, нетрадиционной медицине, фармацевтической промышленности, косметологии, кулинарии, пищевой промышленности и в быту.

Медицина и фармацевтика. Лечебные свойства оливы хорошо изучены и используются в народной медицине. Настои и отвары на основе экстрактов из оливковых листьев и масло оливы применяются в терапии обширного перечня недугов, включая инфекционные заболевания дыхательной системы, язвенные образования на стенках желудка, заболевания почек, повышенное артериальное давление, некоторые болезни ССС, кожные болезни, запоры. Применение оливы стимулирует работу иммунной системы и комплексно омолаживает организм. В фармацевтике масло используют для изготовления лекарственных препаратов и БАДов. В частности оно есть в составе инъекций камфоры и препаратов половых гормонов.

Листья оливы. Чай из листьев оливы издавна и широко применялся в народной медицине. Отвар из листьев оливы используют в случаях гипертонии, как мочегонное средство, а также для профилактики атеросклероза и ожирения. Его применение вызывает снижение давления, замедляет перистальтику кишечника и стимулирует работу пищеварительной системы, помогает нормализовать дыхание. Современные научные исследования подтвердили эффективность применения экстракта листьев оливы в качестве противовирусного средства, обладающего также антибактериальным и противогрибковым действием. Имеются положительные результаты применения экстракта при хронических вирусных заболеваниях и синдроме хронической усталости. Мощный антиоксидант выводит токсины и очищает организм. Уменьшение чувства усталости и снижение потребности во сне. Стимулирование работы сердца регулировка давления и укрепление сосудов. Снижение уровня сахара и контроль уровня глюкозы в крови. Экстракт листа оливы. Противомикробный эффект и антибактериальные свойства. Укрепление иммунной системы защита от вирусов и стрессов. Улучшение метаболизма и насыщение органов кислородом. Из маленьких листьев оливы производят экстракт, способствующий укреплению здоровья и иммунитета. Благодаря труду современных исследовательских лабораторий известно, что в листьях оливы содержатся многие полезные для человеческого организма микроэлементы, такие как: олеуропеин (олеаноловая кислота), витамин С, флавоноиды (рутин, лютеин, гесперидин), гидрокситирозол, тирозол и т.д.

Основные компоненты экстракта листьев оливы — биологически активные вещества гидрокситирозол и олеуропеин — придают экстракту характерный горьковато-пряный привкус.

Олеуропеин — один из наиболее важных компонентов, извлекаемых из листьев оливы, который обладает выраженным спазмолитическим эффектом, понижает артериальное давление, восстанавливает сердечный ритм, снижает уровень холестерина в крови.

Гидрокситирозол — мощный природный антиоксидант из класса полифенолов, который получают из листьев наряду с аскорбиновой и олеаноловой кислотами, рутином и лютеином. Такой комплекс веществ способен замедлить процессы старения, а также они оказывают противовоспалительное и противомикробное действие, способствуя внешней и внутренней защите организма.

Использованная литература:

1. Юлдашева Х.Т. Способы размножения оливкового растения в Андижанской области. -Москва, 2018
2. Юлдашева Х.Т. Олива – новая культура в Узбекистане. - Волгоград,2014.
3. Ёрматова Д.Ё., Хушвактова Х.С., Юлдашева Х.Т. Нетрадиционные культуры Узбекистана.
4. Муравьев Д.А. Тропические и субтропические лекарственные растения. -Москва, 1983.- 336с.
5. Блинкова К.Ф. Ботанико-фармакогностический словарь. -Москва, 1990. – 218с.

